

ШАХСНИНГ КАСБ ЮЗАСИДАН ЎЗ ВАЗИФАЛАРИНИ БАЖАРМАГАНЛИГИ ЎКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРМАГАНЛИГИ ОҚИБАТИДА БОШҚА ШАХСГА ОИВНИ ЮҚТИРИШ ЖИНОЯТЛАРИ БЎЙИЧА ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ЎТКАЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

КУРАМБАЕВ ТОХИР ХОСИНБАЕВИЧ

ИИВ Академияси Тергов фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232018>

Таносил касаллиги ёки ОИВни юқтириш жиноятлари бўйича ишни судга қадар юритишнинг асосий босқичи бу – терговга қадар текширув ҳисобланади. Мазкур турдаги жиноятлар бўйича терговга қадар текширувда кечиктириб бўлмас тергов ва процессуал ҳаракатлар ҳамда тезкор қидирув тадбирларининг ўз вақтида ўтказилиши келгусида мураккаб тергов вазиятларининг олдини олишга, иш ҳолатларини ҳар томонлама, тўла ва холисона кўриб чиқишга ҳамда ҳақиқатни аниқлаш ва адолатли қарор қабул қилишга замин яратади.

Ўзбекистонда 2023 йилда таносил касаллиги ёки ОИВни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки юқтириш жиноятларининг сони 2022 йилга нисбатан 12 фоизга, 2021 йилга нисбатан 28 фоизга, 2020 йилга нисбатан 41 фоизга, 2019 йилга нисбатан 221 фоизга ошган [1].

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 113-моддаси бешинчи қисмига кўра, шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВни юқтирганлик учун жавобгарлик назарда тутилган [2].

Жумладан, ҳуқуқни қўллаш амалиётида Жиноят кодексининг 113-моддаси билан кўзғатилиб, тергов қилинган жиноят ишларининг сўнгги уч йиллик статистик таҳлилларга кўра, мазкур турдаги жиноят ишлар таносил касаллиги ёки ОИВни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки юқтириш билан боғлиқ жами жиноятларининг атиги 1 *фоизи* ташкил этиши аниқланган [3].

Чунончи, Мингбулоқ туманида яшовчи вояга етмаган Р.З. 2022 йил 31 август кuni соғлиги ёмонлашиб, Мингбулоқ туман ОИВ лабораториясида текширувдан ўтказилганда унда ОИВ аниқланган. Наманган вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази томонидан ўтказилган эпидемиологик суриштирув давомида вояга етмаган Р.З. муқаддам 2007 йилдан 2022 йилга қадар бўлган вақт оралиғида Наманган вилоятида жойлашган бир нечта тиббиёт муассасаларида даволанганлиги, жинсий балоғатга етмаганлиги ва оила аъзолари ОИВ инфекциясига чалинмаганлиги, шу боис ОИТС инфекцияси тиббий парентерал (стерилланмаган тиббий воситалар) йўли орқали юққанлиги ҳақида маълум қилган. Мазкур жиноят иши ЖПКнинг 364-моддаси 1-қисми 1-бандига асосан тўхтатилган [4].

Мамлакатимизда ОИВ бўйича ҳар йили республикаимизда 3,5 - 4,0 минг нафар бемор аниқланиб, диспансер назоратига олинмоқда [5]. Бироқ, амалиётчи ходимларда ушбу турдаги жиноятларни аниқлаш, улар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ва шу каби бошқа тергов ва процессуал ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми) бўйича етарли билим ва амалий кўникма мавжуд эмаслиги маълум бўлди.

Шундан келиб чиқиб, биз шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВни юқтирган

ҳолатлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратиш лозимлиги тавсия этилади:

- миждозларга хизмат кўрсатишда фойдаланиладиган воситалар - қайчи, устара, лезвие, тиббиёт бинтлари, шприц ва бошқа анжомлар;
- ушбу воситалар улар сақланадиган идишларга ҳамда унда асбоб-анжомлар меъёридан ортиқ сақланганлиги;
- мазкур асбоб-анжомлар стерилизация қилинганлиги;
- асбоб-анжомларни қайд этиш китобига улар тегишли тартибда расмийлаштирилганлиги;
- миждозлар ёки беморларни қайд қилиб китоби юритилаётганлиги ҳамда ишнинг ҳолатидан келиб чиқиб бошқа ҳолатларга эътибор қаратилиши лозим.

Шунингдек, шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВни юқтириш жиноятларини аниқлаш мақсадида қуйидаги ўтказилиши лозим бўлган тергов ва процессуал ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми) тавсия этилади:

- мазкур турдаги жиноятлар бўйича аввало ҳолат ҳақида хабар берган, ОИВни юқтирган шахснинг қайси тиббий муолажа давомида ОИВ инфекциясини юқтирганлиги тўғрисида асосли тахминнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш лозим. Чунки, агар ушбу шахс бу ҳақида маълумотга эга бўлмаса, тергов учун кейинги ҳаракатларни белгилашда анча қийинчиликлар туғдириши табиий ҳол;
- ОИТСга қарши курашиш марказидан олинган тиббий ҳужжатларни мутахассис иштирокида кўздан кечириш. Бу борада махсус билимга эга бўлган шахсни мутахассис сифатида жалб қилиш терговчига жабрланувчига нисбатан ўтказилган тиббий муолажалар ҳақида тасаввурга эга бўлиш имконини беради. Агар, мазкур ҳолатда ҳужжатларни олиш имкони бўлмаса, суриштирувчи, терговчи уларни олиб қўйиш қилади ёки тинтув ўтказиши;
- терговчи ОИВ инфекциясига қарши кураш соҳасидаги мутахассисдан мурожаат этувчига ОИВ инфекциясининг юқиши мумкин бўлган йўллари тўғрисида батафсил сўроқ қилиши лозим;
- жабрланувчининг шахсини ўрганиш мақсадида руҳий асаб касалликлари ва нарколомик диспансерларига сўров хатлари юбориш лозим. Бу эса, унинг шахсига хос хусусиятларини батафсилроқ ўрганиш, яъни у гиёҳванд ёки ғайриижтимоий турмуш тарзини олиб боришга бўлса, бу терговчига ОИВ инфекциясини ушбу йўллар орқали юқтирган бўлиши мумкин, деган хулосага келишга имкон беради. Бундан ташқари, ИИБга мурожаат қилган шахс руҳий касалликка чалинганлиги сабабли шу сабабли патоломик фантазияга мойил бўлиши мумкин. Бироқ, агар шахс ушбу диспансерлардан бирида рўйхатга олинганлиги аниқланган тақдирда ҳам, шахсга ОИВ инфекциясининг ҳақиқий юқиш йўллари аниқлашга қаратилган ҳаракатларни ўтказишга монелик қилмайди;
- аризачининг шахсини аниқлаш ҳолатларини, шунингдек, қачон диспансер ҳисобига киритилганлигини аниқлаш мақсадида тегишли ОИТСга қарши курашиш марказига, даволаш профилактика муассасаси (ДПМ)га сўров хатлари юбориш лозим. Ушбу ҳаракат мурожаат қилган шахснинг атайлаб ёлғон хабар бериши мумкинлиги ҳақидаги тусмолни текшириш учун амалга оширилиши мумкин. Ҳуқуқни қўллаш амалиётида

ушбу ҳолатда касалликка чалинган шахслар ҳақидаги маълумотларнинг сир тутилиши ҳақидаги вазирлар билан сўров хатларини жавобсиз қолдириш ҳолатлари ҳам учраши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 29 августдаги “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги 265-1-сон Қонунининг 45-моддаси 3-қисмининг 4-бандига кўра, шифокор сири ҳисобланган маълумотларни фуқаро ёки унинг қонуний вакилининг розилигисиз терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларнинг, суриштирув, тергов органларининг, прокуратуранинг ва суднинг ишни судга қадар юритиш ёки суд текшируви ўтказилиши муносабати билан сўрови бўйича беришга йўл қўйилиши [6] назарда тутилган;

- ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш. Ушбу тергов ҳаракат содир бўлган ҳодиса тўғрисида яхлит тасаввур ҳосил қилиши учун амалга оширилиши лозим. Терговчи тиббиёт ходимини ОИВ инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган жойни текширишда тиббий асбоб-ускуналарни сақлаш усули, қадоқланиши ва биноларда, хусусан, тиббий асбоб-ускуналар ва дори воситаларининг белгиланган тартибда жойлашиши ҳақида маълумотга эга бўлиши мумкин. Шунингдек, бунда тиббий ҳужжатларни сақлаш жойлари, дори-дармонлар, боғламлар, тозалик ва умумий тартиб ҳолатига эътибор бериши шарт. Шу билан бирга, суриштирувчи, терговчига тактик жиҳатдан кўздан кечириш жараёнида иштирок этиш учун юқоридаги қоидаларни назорат қилувчи ходим (Роспотребнадзор)ни жалб қилиш тавсия этилади. Чунки, улар тиббиёт муассасаларида санитария-эпидемиология шароитларига риоя этилишини назорат қилиш учун жавобгар ҳисобланади ва ўз навбатида, ушбу хизматнинг мутахассиси терговчига қонунбузарликларни аниқлаш ва қайд этишга кўмаклашиши мумкин;

- ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш чоғида олинган ашёларда ОИВ инфекцияси мавжудлигини аниқлаш мақсадида улар суд-биологик экспертизасига юборилиши лозим;

- тиббий ёрдам кўрсатиш қоидаларини бузган, яъни ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлиги натижасида шахсга ОИВ инфекциясини юқтирган бўлиши мумкин бўлган тиббий ходимни сўроқ қилиш. Сўроқ қилиш давомида шахснинг касбий билим даражаси, тиббиётдаги умумий иш тажрибаси, хусусан жорий ҳолатдаги амалий фаолият юритган даврини аниқлаш, унинг хизмат мажбуриятларига бевосита қандай турдаги тиббий муолажалар ва хизматларни амалга ошириш юклатилганлигига, охириги марта қачон тиббий муолажа ўтказганлиги, ўзининг касбий фаолияти билан боғлиқ охириги марта қачон қайта тайёрлаш, малака ошириш курсларидан ўтганлиги, ОИВ инфекцияси ҳақида нималарни билиши, шу жумладан ОИВ инфекцияси инсон танасига қандай йўللар орқали юқиши, тиббий муолажалар ва уларга кўрсатиладиган хизматларни амалга ошириш жараёнида бевосита ОИВ инфекциясини юқтириш мумкин ёки мумкин эмаслиги, у томонидан амалга оширилган муолажалар давомида ОИВ инфекциясининг инсон танасига ўтишининг олдини олиш усуллари қандайлиги, улар тиббий асбоб-анжомларни қандай тартибда ва қанча муддат ичида стерилизация қилиши ва иш ҳолатларидан келиб чиқиб бошқа ҳолатлар аниқланиши лозим;

- юқоридаги ҳаракатнинг манتيқий давоми сифатида гумон қилинаётган шахсда оид ҳолатларни аниқлаш учун унинг касбий ва маиший хусусиятларини ўрганиш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга олиш тўғрисида сўров

юбориш: унинг ўз хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқлиги; у уйда қандай турмуш тарзини олиб бориши, яъни ОИВ билан касалланган одамларнинг хавф гуруҳига кириш-кирмаслиги: ичкиликбозлар, гиёҳвандлар ва бошқ.;

- гумон қилинаётган шахснинг шахсий ишидан материалларни кейинги текшириш мақсадида олиш тўғрисида сўров юбориш, бунда шахснинг касбий йўлини аниқлаш керак бўлади: унга қандай аниқ расмий вазифалар қайси норматив ҳужжатлар билан юкланганлигини аниқлаш лозим;

- исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаш учун тиббий муассасанинг ходимларини сўроқ қилиш. Чунки ОИВ инфекцияси бошқа тиббий муолажалар пайтида (бошқа тиббий хизмат кўрсатиш) юққан бўлиши мумкин. Сўроқ қилинаётган шахслар доираси суриштирувчи, терговчи томонидан мустақил равишда белгиланиб, у имкон қадар ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи мавжуд бўлган, жабрланувчига тиббий ёрдам кўрсатган тиббий муассасанинг барча ходимларини қамраб олиши лозим;

- шунингдек, жабрланувчининг қариндошлари, танишлари, қўни-қўшниларини унинг турмуш тарзи тўғрисида маълумотлар олиш мақсадида сўроқ қилиш ва иш ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда бошқа ҳаракатларни амалга ошириш мумкин.

Юқоридаги тергов ва процессуал ҳаракатлар айнан ушбу турдаги жиноятларни ўз вақтида аниқлаш, фош этиш ҳамда сифатли тергов қилинишини таъминлашга хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳузуридаги Тергов департаментининг 2023 йил 1 июндаги 18/3362-сонли маълумотномаси;
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // URL: <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 06.10.2020);
3. 2021-2023 йилларда тергов қилинган жиноят ишларининг таҳлили;
4. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани ИИБ ҳузуридаги ТБ томонидан тергов қилинган 142041/2022-151MV-сонли жиноят иши ҳукми;
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 майдаги 84-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/5870549> (Мурожаат қилинган сана: 20.01.2023).;
6. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 29 августдаги “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги 265-1-сон Қонуни.